

INTERDEPENDENȚA DINTRE PACEA INTERIOARĂ ȘI CEA EXTERIOARĂ ÎN GÂNDIREA TEOLOGICĂ MODERNĂ

Ps. Drd. Florin MATEI

*Director de Programe Radio Vocea Speranței;
Realizator Emisiuni, Centrul Media Adventist, București;
Drd. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
mateiflorin07@gmail.com*

ABSTRACT: The Interdependence between Inner and Outer Peace in Modern Theological Thinking.

The external moral order is profoundly influenced by the way in which the individual and society manage the internal dimensions of the human being. Contemporary realities show that solutions for peace cannot be obtained exclusively through diplomatic or political means, but that the true solution lies in the human heart. The current global situation demonstrates that an adequate understanding of the theology of peace — which starts from within the human being – can generate authentic social stability.

The integrative image of peace, understood as inner harmony and balance between truth, justice and conscience, creates the premises for the external moral order to become a natural reflection of the interior of the human being.

Keywords: *inner peace, outer peace, moral order, truth, justice, theology of peace, inner freedom, restoration, moral confrontation.*

1. Introducere

Situația globală aduce cu sine îngrijorări din ce în ce mai mari. Conflictele globale afectează viețile a milioane de oameni, iar impactul acestora este unul dezastruos, din punct de vedere social și personal. Războiul ruso-ucrainean aduce confruntări zilnice marcate de pierderi materiale și omenești. Conflictul dintre Israel și Gaza a stârnit în aceste zile proteste masive în Tel Aviv, ca o exprimare a dorinței de încetare a războiului. Războiul dintre Israel și Iran, deși a fost oprit încă din luna iunie, continuă și în

prezent prin intermediul atacurilor cibernetice care au ca scop destabilizarea financiară și a principalelor instituții.¹ Statistici îngrijorătoare vorbesc de peste 4 milioane de oameni refugiați în urma războiului civil din Sudan², care nu dă semne că s-ar opri prea curând. Consecințele acestuia fiind foarte greu de anticipat³, cu atât mai mult cu cât stoparea lui nu este văzută în perioada următoare, ci mai degrabă o marcă a crizei și mai profunde în care ar putea ajunge țara. Niccole Conte,⁴ ilustrând și monitorizând modul în care evoluează conflictele la scară globală, remarcă faptul că în perioada 2018- 2025 a avut loc o creștere semnificativă a evenimentelor conflictelor armate în zone precum Orientul Mijlociu, nordul Africii și Europa de Est. Datele prezentate confirmă că avem o creștere a conflictelor armate la cel mai ridicat nivel după al Doilea Război Mondial. La momentul acesta, conflictele armate acoperă circa 4,6 % din suprafața globală.

Aceste cifre îngrijorătoare ne determină vorbim despre pace între indivizi sau națiuni, însă noile realități creează impresia că pacea este imposibilă prin intermediul tratatelor politice sau diplomatice. Confruntându-ne cu un viitor sumbru între indivizi și națiuni, soluția, pe lângă eforturile politice sau diplomatice care se fac, ar trebui căutată în modul în care înțelege individul interdependența dintre pace și libertatea interioară.⁵ Identificarea soluțiilor ar trebui să păstreze echilibrul între eforturile și înțelegerile omenști, pe de o parte, și modul în care se înțelege individul pe sine, în raport

1 Financial Times, "How social media helped Russia promote its narrative on Ukraine," disponibil la <https://www.ft.com/content/37f21221-a2c3-47c5-b337-7cd-168becaf4> (accesat la 17 octombrie 2025).

2 Organizația Națiunilor Unite, „Războiul civil din Sudan a transformat peste patru milioane de oameni în refugiați”, disponibil la <https://www.mediafax.ro/externe/onu-razboiul-civil-din-sudan-a-transformat-pest-patru-milioane-de-oameni-in-refugiati-23562179> (accesat la 17 octombrie 2025).

3 G4Media, „Războiul civil din Sudan, un conflict ignorat alimentat de actori cinici, care a provocat suferințe umane inimaginabile, distrugerii masive și care riscă să aibă efecte grave departe de frontierele sale”, disponibil la <https://www.g4media.ro/razboiul-civil-din-sudan-un-conflict-ignorat-alimentat-de-actori-cinici-care-a-provocat-suferinta-umane-inimaginabile-distrugerii-masive-si-care-risca-sa-aiba-efecte-grave-de-partea-de-frontierele-sa.html> (accesat la 17 octombrie 2025).

4 Visual Capitalist, "Global Conflicts Across the World", disponibil la <https://www.visualcapitalist.com/charted-global-conflicts-across-world/> (accesat la 17 octombrie 2025).

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215.

cu ceilalți și cu realitățile care se confruntă, de cealaltă parte. În rândurile care urmează, vom căuta să analizăm și să înțelegem din punct de vedere teologic, filozofic și psihologic relația dintre percepția interioară a omului și pacea exterioară, ca expresie a manifestării unor convingeri interioare puternice și armonioase.

2. Înțelegeri ale păcii interioare și exterioare la Augustin, Kant și Viktor Frankl

Deși o definiție cuprinzătoare a păcii este aproape imposibilă, trebuie să recunoaștem că una dintre cele mai clare formulări ale acesteia se leagă de personalitatea remarcabilă a lui Augustin. Ca urmare a prădării Romei, în 410 d.Hr., de către vizigoții lui Alaric și a faptului că mulți romani păgâni dădeau vina pe creștini susținând că dezastrul are drept cauză abandonarea zeilor, Augustin scrie *De Civitate Dei*, o operă reprezentativă a gândirii medievale. După ce analizează raportul dintre cetatea lui Dumnezeu, măreția Imperiului roman și evenimentul cuceririi Romei, Augustin afirmă, într-o pledoarie amplă, că pacea autentică nu poate fi întemeiată pe stabilitatea politică și socială oferită de instituțiile statului, ci trebuie înțeleasă în raport cu ordinea divină, proprie cetății lui Dumnezeu, singura capabilă să ofere o pace deplină și veșnică. Pacea autentică, spune Augustin, se află doar în „**cetatea lui Dumnezeu**” - adică în ordinea divină, în comuniunea cu Dumnezeu, spre care cetatea pământească poate cel mult să tindă, dar nu o poate împlini. În acest context, Augustin conturează o viziune amplă asupra păcii, înțeleasă ca realitate care operează pe mai multe niveluri. El vorbește mai întâi despre pacea trupului, definită ca raportul corect și armonios dintre organele care îl compun. Apoi descrie pacea sufletului irațional, care constă în echilibrul dintre dorințe și emoții. Urmează pacea sufletului rațional, văzută ca acord între minte și voință. În cele din urmă, Augustin prezintă pacea trupului și a sufletului ca o armonie generală a tuturor acestor componente ale ființei umane.

După această prezentare a păcii ca realitate interioară a ființei umane, Augustin accentuează relația de pace dintre om și Dumnezeu, ca rezultat al unei legături întemeiate prin credință. Dimensiunea socială reprezintă un alt nivel în care se reflectă această pace: ordinea stabilită în societate oferă fiecărui om un loc potrivit în comunitate. Pacea în familie și pacea civilă devin, astfel, componente esențiale ale păcii pământești. Aceste

niveluri conduc în final spre o dimensiune escatologică a păcii, în care toate lucrurile sunt aduse într-o armonie deplină în Dumnezeu. În acest sens, Augustin vorbește despre *tranquillitas ordinis* - liniștea care izvorăște din faptul că toate lucrurile se află la locul lor, într-o ordine stabilită de Dumnezeu. Ceea ce rezultă din această înțelegere centrală a păcii, *tranquillitas ordinis*⁶, pe care o formulează Augustin, este că ordinea exterioară a lucrurilor depinde de ordinea interioară. Atâta timp cât individul nu înțelege dimensiunea interioară a păcii - care presupune un echilibru între emoții și dorințe, între minte și voință - el va rămâne mereu vulnerabil tentației de a trăi într-un mediu marcat de dezordine și conflict.

Rodica Croitoru, realizând nota ediției eseului *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic, de Immanuel Kant*, remarcă faptul că pacea, în concepția lui, se leagă de un imperativ moral, o obligație morală pe care toți oamenii ar trebui să o aibă ca urmare a unei dorințe de a trăi o viață de calitate din punct de vedere social și politic. Alături de această perspectivă kantiană, adaugă și viziunea lui Jean-Jacques Rousseau, care concepe comunitatea ca fiind întemeiată pe principii morale. Pentru Kant însă, elementul esențial este nevoia unei societăți care să adere la o constituție civilă comună, menită să garanteze siguranța cetățeanului și să creeze condițiile unei păci durabile. Această viziune idealistă este însă contrazisă de realitățile politice: fiecare stat urmărește în primul rând propriile interese, iar competitivitatea dintre state, alături de amenințările constante și incertitudinile legate de măsurile defensive sau ofensive, generează un climat de neîncredere care erodează relațiile internaționale. De aceea, sistemul politic internațional va fi întotdeauna caracterizat de temeri și încredere.⁷ Unul dintre cele mai puternice argumente împotriva viziunii kantiene vine de la Hans Morgenthau și Kenneth W. Thompson, care afirmă că statul are propriile lui limite și pentru ca este nevoit să se adapteze în permanență timpului și locului, el nu poate aplica niște principii morale universale la modul absolut.⁸

6 Saint Augustine, *The City of God*, transl. Marcus Dods, introd. Thomas Merton, Modern Library Paperback Edition, New York, Random House, 2000, p. 926.

7 Layne, Christopher. "Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace." *International Security*, vol. 19, nr. 2 1994, p. 11, <https://doi.org/10.2307/2539195>.

8 „Realismul susține că principiile morale universale nu pot fi aplicate acțiunilor statelor în formularea lor universală abstractă, ci trebuie filtrate prin circumstanțele concrete ale timpului și locului. Individul poate spune pentru sine: «Fiat justitia, pereat mundus (Să se facă dreptate, chiar dacă lumea piere)», dar statul nu are dreptul să spună acest

Devine astfel evident că soluțiile ar trebui găsite la nivel individual și multiplicare prin intermediul experiențelor comune, dar și a unei înțelegeri unitare și colective despre cum poate fi promovată pacea. Din acest punct de vedere, devine reprezentativă experiența dar și teoriile pe care Viktor Frankl și le-a conturat prin intermediul experiențelor pe care i le-a oferit viața în lagărele naziste. Pentru el, exista o distincție importantă care s-a creat între condițiile exterioare și cea ce trăia el în interiorul său.⁹

Din toate aceste perspective se poate deduce că pacea durabilă își are temelia în ordinea interioară a individului. Fără această armonie lăuntrică, pacea nu este decât o iluzie sau, cel mult, un slogan ușor de transformat într-un instrument propagandistic. De aceea, fie că vorbim despre Immanuel

lucru în numele celor aflați în grija sa. Atât individul, cât și statul trebuie să judece acțiunea politică după principii morale universale, precum libertatea. Cu toate acestea, în timp ce individul are dreptul moral de a se sacrifica în apărarea unui astfel de principiu moral, statul nu are dreptul să lase dezaprobarea sa morală față de încălcarea libertății să stea în calea unei acțiuni politice de succes, inspirată ea însăși de principiul moral al supraviețuirii naționale.” Hans J. Morgenthau și Kenneth W. Thompson, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, ed. a 6-a, New York, Alfred A. Knopf, 1985, p. 12.

9 Iată cum caracterizează el experiența proprie: „Deodată, printre lucrurile abandonate, și trupul unei femei. Am fugit înapoi la baraca mea ca să-mi adun averea: castronul pentru mâncat, o pereche de mănuși cu un deget, rupte, «moștenire» de la un bolnav care murise de tifos, și câteva bucăți de hârtie acoperite de notițe scrise de mână (petice de hârtie pe care, așa cum am menționat mai înainte, începusem să reconstruiesc manuscrisul ce-mi fusese confiscat la Auschwitz). Am făcut o vizită rapidă pacienților mei care zăceau grămadă pe niște scânduri putrezite, de ambele părți ale adăpostului. Am trecut și pe la singurul meu compatriot, care trăgea să moară și a cărui viață voisem să o salvez cu orice preț. M-am străduit să-i ascund intenția mea de a evada, dar compatriotul meu a părut să ghicească faptul că ceva nu era în regulă (probabil că eram un pic cam agitat). Cu glas stins, m-a întrebat: «Și tu pleci?» Am negat, fiindu-mi însă greu să-i evit privirea plină de tristețe. După ce mi-am terminat vizita, m-am întors la el. M-a întâmpinat cu o privire disperată și am resimțit-o întrucâtva ca o acuzație. Sentimentul neplăcut care mă cotropise de îndată ce îi spusese prietenului meu că voi evada cu el s-a intensificat brusc. Brusc, am decis să-mi iau soarta în mâini, măcar o dată. Am dat fuga afară și i-am spus prietenului meu că nu mai puteam să plec cu el. De îndată ce i-am spus că decisesem definitiv să rămân alături de pacienții mei, sentimentul acela de nefericire m-a părăsit. Nu știam ce-mi va aduce ziua de mâine, dar câștigasem o pace lăuntrică pe care nu o mai trăisem niciodată înainte. M-am întors în baracă, m-am așezat pe scânduri la picioarele compatriotului meu și am încercat să-l consolez; apoi am stat de vorbă cu ceilalți, încercând să-i liniștesc în delirul lor.” Vezi și Viktor E. Frankl, *Omul în căutarea sensului vieții*, trad. Suzana Szönyi, București, Meteor Press, 2015, p. 42.

Kant, care sublinia nevoia unei moralități colective stabilite prin convenții; despre Augustin de Hipona, care oferă o înțelegere complexă a păcii interioare și exterioare; despre realismul politic formulat de Hans Morgenthau și Kenneth W. Thompson, care contrazice idealismul kantian; sau despre Viktor Frankl, care vede libertatea lăuntrică drept ultimul bastion al omului, toți acești gânditori pun accentul, în mod direct sau indirect, pe importanța fundamentală a realității interioare.

3. Considerații preliminare privind conceptul de pace în gândirea lui Dietrich Bonhoeffer

Un punct reprezentativ în înțelegerea modernă a raportului dintre teologie și pace ca realitate interioară și exterioară îi aparține lui Dietrich Bonhoeffer, teolog luteran și martir care a trăit această tensiune în tipul regimului nazist. În contextul zbugiumat al secolului său¹⁰, Dietrich Bonhoeffer a înțeles că pacea dintre oameni își are originea într-o poruncă divină. El nu credea în presupusa bunătate interioară a omului, capabilă prin ea însăși să asigure armonia dintre semeni, ci era convins că pacea este, înainte de toate, o chemare imediată și obligatorie adresată ființei umane. Pentru Bonhoeffer, pacea nu este o temă supusă negocierii, ci o poruncă divină care cere

10 Clifford Green explică amplu contextul în care s-a născut această percepție și spune: „Anul 1934 se înscrie în perioada de după Primul Război Mondial, când mitraliera a revoluționat războiul modern, secerând plutoane de infanterie ca o mașină de recoltat care seceră un câmp de grâu. Este, de asemenea, perioada în care al Doilea Război Mondial începea să se profileze la orizont – de fapt, era chiar perioada în care a apărut arma supremă care avea să incinereze Hiroshima la doar patru luni după moartea lui Bonhoeffer. Pentru Bonhoeffer, porunca lui Dumnezeu nu era o lege scrisă pe o tablă de piatră și nici o frază dintr-o carte sfântă. Era o poruncă concretă pentru «acum și aici», așa cum o descria el, o poruncă divină pentru era războiului modern. Înțelegerea lui Bonhoeffer asupra poruncii lui Dumnezeu seamănă cu înțelegerea lui Karl Barth asupra revelației. Pentru Barth, revelația este un eveniment. Nu este un depozit, un text sacru, o dogmă, nici vreun fel de entitate care poate fi înțeleasă prin controlul mâinilor omenesti, ci o întâlnire, o confruntare, un angajament care are loc «din când în când». Așa cum Barth a considerat Declarația de la Barmen din mai 1934 ca un eveniment real de revelație, tot așa Bonhoeffer a susținut că biserica ecumenică reprezentată la Fanø era chemată să proclame o poruncă reală pentru „ «acum și aici»: Gata cu războiul!” Clifford Green, “Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, Conditional Pacifism, and Resistance,” în *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*, ed. Michael Mawson și Philip G. Ziegler, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 349.

aplicare imediată: oprirea războiului și refuzul de a recurge la violență ca mijloc de rezolvare a conflictelor umane. În strânsă legătură cu principiul amintit rezultă și etica pe care a propus-o, și care iese din zona abstractă a definirii păcii și concretizează principiile acestea afirmând că ascultarea de Hristos va conduce la o interpretare hristologică a întregii realități în care trăiește omul.¹¹ Pentru Bonhoeffer, această etică pornește de la corecta interpretare a prediciei de pe munte, și care accentuează actualitatea înțelegerii poruncii dar și necesitatea rămânerii într-o dispoziție de permanentă ascultare a Hristos.¹² Bonhoeffer nu este un visător în privința împlinirii acestui deziderat; înțelegerile lui sunt clare. Ele sunt născute din realitatea lumii în care trăia și care îi marca existența.

Caracterul rupt al ordinii păcii se exprimă prin faptul că pacea poruncită de Dumnezeu are două limite: în primul rând adevărul și, în al doilea rând, dreptatea. O comunitate pașnică poate exista numai atunci când nu se bazează pe minciuni și nedreptate. Atunci când o comunitate pașnică pune în pericol sau sufocă adevărul și dreptatea, comunitatea pașnică trebuie ruptă și trebuie să se intre în luptă.¹³

Maturitatea gândirii teologice a lui Dietrich Bonhoeffer se evidențiază prin faptul că, în viziunea sa, pacea nu este o valoare absolută în sine, ci

11 Clifford Green se exprimă astfel: „În primul rând, etica creștină nu este o etică a principiilor. În consecință, poruncile Decalogului și ale Predicii de pe Munte nu trebuie interpretate ca legi și principii. Odată cu respingerea principiilor etice abstracte din etica creștină, există o afirmare permanentă a libertății contextuale într-o viziune interpretată cristologic asupra realității lumești.” Clifford Green, “Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, Conditional Pacifism, and Resistance,” în *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*, ed. Michael Mawson și Philip G. Ziegler, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 346.

12 Interpretarea Predicii de pe Munte: «Nici măcar Predica de pe Munte nu poate deveni o lege literală pentru noi... Porunca nu este dată o dată pentru totdeauna; dimpotrivă, ea trebuie dată mereu din nou» (DBWE 11:362). «Pentru cititorul atent al Predicii de pe Munte, ceea ce spune ea este clar... Porunca <Să nu ucizi>, cuvântul care spune <Iubiți-vă dușmanii>, ne este dată pur și simplu pentru a fi ascultată» (DBWE 12:260). Clifford Green, “Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, Conditional Pacifism, and Resistance,” în *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*, ed. Michael Mawson și Philip G. Ziegler, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 346. și Clifford Green, “Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, Conditional Pacifism, and Resistance,” în *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*, ed. Michael Mawson și Philip G. Ziegler, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 350.

13 D. Bonhoeffer, *No Rusty Swords: Letters, Lectures and Notes, 1928–1936*, în *Collected Works of Dietrich Bonhoeffer*, vol. 1, London, Collins, 1977, p. 168.

se află într-o relație indisolubilă cu adevărul și dreptatea. Pentru el, pacea nu poate fi clădită pe minciună sau pe acceptarea nedreptății, ci presupune confruntarea și înlăturarea acestor realități negative, pentru a ajunge la o construcție solidă și autentică a păcii. De aceea, pacifismul nu trebuie promovat cu orice preț, ci afirmat și trăit prin împlinirea acestor două condiții esențiale: adevărul și dreptatea. În contextul interpretativ al teologiei păcii așa cum o propune Bonhoeffer, pacea trebuie afirmată în concordanță o adevărul deoarece în absența acestuia coabitarea devine o iluzie. Adevărul devine în acest caz componenta fundamentală pe care se așază întreaga epistemologie a păcii. De partea cealaltă, dreptatea, creează echilibru în relațiile umane și devine mijlocul axiologic prin care ordinea este refăcută, deoarece ea repară nedreptatea, redă demnitatea și restabilește încrederea socială. Și Scriptura subliniază că pacea adevărată este un rod al dreptății (Isaia 32:17).

Pentru Bonhoeffer, confruntarea este mijlocul prin care se restabilește o nouă ordine morală, dar și o modalitate prin care unui individ sau unei comunități îi este redată integritatea morală. De aici, decurge o etică a responsabilității¹⁴ care împiedică ca anumite forme de compromis să reglementeze aspectele dificile ale conflictului. De aceea, Bonhoeffer condamnă retorica în care pacea e prezentă, însă doar devine o mască în spatele căreia se ascund, în forme cosmetizate, nedreptatea, corupția și ideologiile. Din punctul lui de vedere, dreptatea se poate observa atunci când nu există un simulacru al păcii.

Sensibilitatea păcii autentice rezidă tocmai din faptul că oricând ea poate arăta că este o construcție morală fragilă, tocmai din cauza faptului că este amenințată cu diverse forme prin care poate fi simulată. Pentru Bonhoeffer, în centrul gândirii teologice cu privire la pace se află restaurarea care are loc prin adevăr și dreptate.

Analiza gândirii lui Dietrich Bonhoeffer nu ar trebui să se limiteze la planul social, întrucât ea are implicații profunde și la nivel individual. În clipa în care înțelegem existența unei sincronizări morale între ordinea interioară a omului, condusă de propria conștiință, și ordinea exterioară,

14 Etica responsabilității se poate deduce și din slujba pentru pace pe care a ținut-o în Fano în 1934 în predica despre pace « Biserica și popoarele lumii », Biserica este chemată să fie vocea care proclamă ura în fața urii care se manifestă. Michael Plathow, « Dietrich Bonhoeffer și Ecumenismul », trad. din germană de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda și Pr. Asist. Dr. Radu Gârbacea, p. 54.

socială, dobândim o perspectivă de ansamblu în care cele două structuri se completează reciproc și transformă atât individul, cât și comunitatea. Etica socială, întemeiată pe fidelitatea față de adevăr și dreptate, nu își are originea într-un simplu pact între oameni, ci într-o înțelegere comună izvorâtă din conștiința individuală a fiecărui participant, orientată spre binele colectiv. Când vorbim despre etica socială a păcii, nu ar trebui să ometem faptul că adevărul și dreptatea funcționează la nivel interior și reglementează modul în care omul o abilitază cu propria persoană. Plecând de la propriile definiții despre adevăr și pace, care ar trebui să fie în conformitate cu teologia Scripturii, omul înțelege că trebuie să existe o coeziune între interiorul vieții și dimensiunea socială în care trăiește. Din această înțelegere amplă nu putem ignora tensiunea care există între interior și exterior pentru că tocmai de aici pornesc tendințele spre compromis și spre o pace a iluziilor. Această tensiune nu poate fi evitată, ci trebuie parcursă ca un proces atent asumat, la capătul căruia se conturează o teologie integrativă a păcii. Chipul acestei păci este dat de adevărul și dreptatea care se nasc în inima ființei umane și care, prin relații sociale armonioase, transformă pacea dintr-un atribut al vieții interioare într-un instrument al conviețuirii comunitare. Astfel, pacea interioară și pacea socială converg spre construirea unei ordini morale autentice în societate.

Concluzii

Analiza de față demonstrează că ordinea morală și pacea socială nu pot fi concepute în absența unei ordini interioare a ființei umane. Într-un context global marcat de violență, instabilitate și crize identitare, soluțiile durabile nu pot fi obținute doar prin tratate sau strategii politice, ci prin redescoperirea dimensiunii spirituale a omului. De la *tranquillitas ordinis* augustiniană, la imperativul moral kantian și la libertatea interioară afirmată de Viktor Frankl, se conturează o viziune comună: pacea exterioară este reflexul unei conștiințe formate în adevăr, dreptate și responsabilitate.

În teologia lui Dietrich Bonhoeffer, această legătură devine și mai profundă: pacea este o poruncă divină care implică confruntarea cu minciuna și nedreptatea, nu acceptarea lor pasivă. Etica păcii devine astfel un proces de restaurare morală în care ordinea interioară a individului se convertește în echilibru comunitar.

Prin urmare, o teologie autentică a păcii nu poate fi construită fără asumarea unei antropologii a responsabilității. Pacea nu înseamnă absența conflictului, ci prezența adevărului și a dreptății trăite launtric, care se manifestă în relațiile dintre oameni și în structurile societății. Numai prin această integrare dintre interior și exterior, dintre credință și acțiune, poate fi întemeiată o ordine morală durabilă¹⁵, capabilă să transforme criza contemporană într-un proces de reconciliere și reumanizare.

Bibliografie :

- * BIBLIA, *Noua Traducere Românească*, Societatea Interconfesională din București, 2002.
- * AUGUSTINE, Saint, *The City of God*, Transl. Marcus Dods, introd. Thomas Merton, Modern Library Paperback Edition, New York, Random House, 2000.
- * BOCK, Gregory L., „Bonhoeffer, Kierkegaard, and Conditional Pacifism,” *Religions* 16, nr. 5 (2025): art. 536. Department of Political Science, College of Arts and Sciences, The University of Texas at Tyler. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/rel16050536>. Accesat la 17 octombrie 2025.
- * BONHOEFFER, Dietrich, *No Rusty Swords: Letters, Lectures and Notes, 1928–1936. Collected Works of Dietrich Bonhoeffer*, vol. 1., London, Collins, 1977.
- * FRANKL, Viktor E., *Omul în căutarea sensului vieții*, Trad. Suzana Szönyi, București, Meteor Press, 2015.
- * GREEN, Clifford, “Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, Conditional Pacifism, and Resistance,” In *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*, edited by Michael Mawson and Philip G. Ziegler, 343–360. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- * KANT, Immanuel, *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic. Înștiințare asupra încheierii apropiate a unui tratat în vederea păcii eterne în filosofie. Încercare asupra unor considerații privind optimismul*, Trad., studiu introductiv, studiu asupra traducerii, note, bibliografie selectivă și index de concepte de

15 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, in: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

Rodica Croitoru. Ed. a II-a revăzută și adăugită, București, Editura All, 2008.

- ✦ LAYNE, Christopher, "Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace," *International Security*, vol. 19, nr. 2 1994, p. 11, <https://doi.org/10.2307/2539195>.
- ✦ MORGENTHAU, Hans J., și Kenneth W. Thompson, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Ed. a 6-a, New York, Alfred A. Knopf, 1985.
- ✦ PLATHOW, Michael. "Dietrich Bonhoeffer și Ecumenismul", Tradus din germană de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda și Pr. Asist. Dr. Radu Gârbacea, p. 54.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.
- ✦ ZIMMERMANN, Jens. „Bonhoeffer and Non-Violence.” *Theologica Wratislaviensia* 11 (2016): 205–209. Regent College, Vancouver, BC, și Trinity Western University, Langley, BC.

Resurse Web:

- ✦ Financial Times. „How social media helped Russia promote its narrative on Ukraine.” Disponibil la <https://www.ft.com/content/37f21221-a2c3-47c5-b337-7cd168becaf4>. Accesat la 17 octombrie 2025.
- ✦ G4Media. „Războiul civil din Sudan, un conflict ignorat alimentat de actori cinici, care a provocat suferințe umane inimaginabile, distrugerii masive și care riscă să aibă efecte grave departe de frontierele sale.” Disponibil la <https://www.g4media.ro/razboiul-civil-din-sudan-un-conflict-ignorat-alimentat-de-actori-cinici-care-a-provocat-suferinte-umane-inimaginabile-distrugerii-masive-si-care-risca-sa-aiba-efecte-grave-departede-frontierele-sa.html>. Accesat la 17 octombrie 2025.
- ✦ Organizația Națiunilor Unite. „Războiul civil din Sudan a transformat peste patru milioane de oameni în refugiați.” *Mediafax*. Disponibil la <https://www.mediafax.ro/națiuni/războiul-civil-din-sudan-a-transformat-peste-patru-milioane-de-oameni-în-refugiați-1610000>.

[ps://www.mediafax.ro/externe/onu-razboiul-civil-din-sudan-a-transformat-pestre-patru-milioane-de-oameni-in-refugiati-23562179](https://www.mediafax.ro/externe/onu-razboiul-civil-din-sudan-a-transformat-pestre-patru-milioane-de-oameni-in-refugiati-23562179). Accesat la 17 octombrie 2025.

- ✦ Visual Capitalist. „Global Conflicts Across the World.” Disponibil la <https://www.visualcapitalist.com/charted-global-conflicts-across-world/>. Accesat la 17 octombrie 2025.